

A VIOLÊNCIA E O LAÇO SOCIAL EM THE WALKING DEAD SOB A ÓTICA DA TEORIA PSICANALÍTICA

David Kelvin Maia dos Santos¹
Thiago César Ribeiro Maia²
Miquéias Rios Brilhante³
Aline Gabriele Carvalho de Lima⁴

RESUMO: O presente trabalho toma como objeto central a série *The Walking Dead*, investigando-se o deslocamento da figura do morto-vivo como um corpo submetido a uma vontade externa para um elemento inserido em um cenário de colapso coletivo como índice de mudanças na representação das relações sociais, da violência e do mal-estar. Adota-se uma abordagem teórico-reflexiva qualitativa, fundamentada nas formulações de Sigmund Freud, especialmente nas obras *Totem e Tabu* (1913), *Considerações sobre a guerra e a morte* (1915), *O mal-estar na civilização* (1930) e *Por que a guerra?* (1933), articuladas a leituras contemporâneas sobre a crise nos laços sociais. A análise evidencia que, ao longo de sua narrativa, *The Walking Dead* desloca o eixo do horror para o interior das relações humanas, dramatizando a permanência do mal-estar e da agressividade. Dessa maneira, o presente trabalho propõe analisar como *The Walking Dead* dramatiza a permanência do mal-estar, da agressividade e da pulsão de morte mesmo após a queda da ordem civilizatória, sugerindo que a violência não é mero efeito das estruturas sociais, no entanto um componente constitutivo do laço humano. Assim, o apocalipse não inaugura a barbárie, mas expõe aquilo que já habitava silenciosamente a vida cotidiana, sustentada por seus sistemas normativos.

Palavras-chave: *The Walking Dead*; Mal-estar; Psicanálise.

¹Discente do curso de Psicologia no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: davidkelvinmaiadossantos25@gmail.com

²Discente do curso de Psicologia no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: thiagocrmaia@gmail.com

³Discente do curso de Psicologia no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: mick.miqueias@hotmail.com

⁴Docente do curso de Psicologia no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: alinegabriele@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O imaginário do zumbi esteve inicialmente associado ao folclore haitiano e às narrativas de dominação e perda da vontade, aparecendo em obras como *White Zombie* (1932) e *I Walked with a Zombie* (1943) vinculado ao controle externo, ao exotismo colonial e à submissão do corpo a uma força que privava a autonomia, de modo que o horror residia na anulação da subjetividade. Essa configuração sofre desvio decisivo em *Night of the Living Dead* (1990), que desloca o zumbi para o campo do colapso coletivo instaurado: os mortos passam a agir livremente, a violência torna-se canibal e o foco recai sobre o conflito denso entre os sobreviventes. A partir desse marco, o gênero abandona a centralidade do “mestre” e passa a explorar a fragilidade dos laços sociais diante da ameaça, abrindo margem para leituras que associam o

apocalipse não apenas a um perigo externo, mas à exposição crua das tensões estruturais da convivência humana.

Anos depois, *The Walking Dead* (2010) aparece nesse imaginário radicalizado para demonstrar que, mais do que enfrentar mortos, os personagens se veem confrontados principalmente com a instabilidade das relações humanas e com a violência que emerge no interior dos próprios grupos. Nesse universo pós-apocalíptico, a desintegração da ordem civilizatória parece sugerir a suspensão das exigências normativas, mas a narrativa evidencia que o sofrimento psíquico e os conflitos interpessoais não desaparecem; ao contrário, tornam-se mais claros e intensos. A necessidade constante de formar grupos para garantir a sobrevivência revela simultaneamente a dependência de laços coesos e a ameaça que eles representam, instaurando um limiar permanente de tensão entre proteção e violência. Dessa maneira, o trabalho propõe analisar como *The Walking Dead* dramatiza a permanência do mal-estar, da agressividade e da pulsão de morte mesmo após a queda da ordem civilizatória das teorias psicanalíticas, sugerindo que a violência não é mero efeito das estruturas sociais, mas componente constitutivo do laço humano.

2. METODOLOGIA

O artigo caracteriza-se como uma pesquisa de natureza qualitativa, de cunho teórico-reflexivo, fundamentada na articulação entre a psicanálise e a análise de produções culturais. O estudo toma como objeto de análise produções audiovisuais do gênero zumbi, com ênfase na série *The Walking Dead* (2010), a fim de compreender as transformações na representação da figura do morto-vivo e suas implicações simbólicas e políticas. O percurso metodológico consiste na análise discursiva e conceitual dessas obras, priorizando a identificação de elementos narrativos, imagéticos e relacionais que evidenciem a reconfiguração dos laços sociais, a emergência da violência e a fragilização das mediações culturais. Para tanto, são selecionadas cenas e situações específicas que exemplificam tais dinâmicas, as quais são interpretadas à luz da teoria psicanalítica, conforme desenvolvida por Freud, em *Totem e Tabu* (1913), *Considerações sobre a guerra e a morte* (1915), *O mal-estar na civilização* (1930) e *Por que a guerra?* (1933).

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A partir da mudança promovida por George A. Romero em *Night of the Living Dead* (1990), o zumbi torna-se índice de uma crise mais ampla, na qual as estruturas sociais entram em colapso e a ameaça assume caráter difuso. Nesse sentido, esse gênero de filme opera como reflexão sobre a fragilidade dos dispositivos que regulam a vida em sociedade. A violência não surge como exceção, mas como possibilidade sempre latente, pois a agressividade é inerente ao ser humano (Freud, 2020).

Segundo Robert Kirkman (2008), *The Walking Dead* era concebida como “um filme de zumbi que nunca acaba”, com interesse voltado não para a origem do apocalipse, mas para suas consequências prolongadas. A narrativa centra-se em sujeitos comuns inseridos em rotina social estável que passam a sobreviver em um mundo em ruínas, diante de extrema escassez, brutalidade e desorganização social provocadas pelo vírus “wildfire”. O foco narrativo abandona a lógica explicativa centrada na causa da catástrofe para investir na análise das relações humanas em cenário de referências simbólicas desamparadas, evidenciando que o eixo dramático reside nas dinâmicas de convivência, conflito e violência entre os sobreviventes.

Essa ruptura é observada no episódio piloto de *The Walking Dead* (2010), no qual Rick Grimes desperta em hospital abandonado, instaurando uma atmosfera de estranhamento que marca a transição entre “estabilidade” e “colapso social”, evidenciando a quebra das estruturas institucionais definidas anteriormente e a desorganização dos referenciais simbólicos da atualidade.

Em Totem e Tabu, quanto à constituição da ordem social como efeito da repressão dos impulsos primitivos: a civilização se estrutura a partir do recalque e dos interditos que regulam a vida coletiva ao conter as exigências pulsionais (Freud, 2012). Na horda primitiva, o pai encarna autoridade absoluta cuja vontade se impõe unilateralmente (Freud, 2012). O mito da morte do pai é estrutura simbólica que marca a passagem da natureza à cultura; a morte do pai primordial instaura, por culpa e recalque, os fundamentos da moralidade e da organização social, transformando-o em totem cujos limites fundam a vida em sociedade (Fuks, 2003; Freud, 2012). A gênese da cultura emerge, assim, da violência, interdição e internalização da lei, conferindo-lhe dimensão trágica social (Fuks, 2003).

Em *The Walking Dead* (2010), o colapso das instituições é a suspensão dessas formações, fazendo com que os mecanismos de repressão percam eficácia e permitindo a irrupção mais direta das pulsões, sobretudo da “pulsão de morte”. A dissolução dos limites impostos pelo tabu evidencia a fragilidade da cultura (Freud, 2012). As comunidades que surgem são tentativas precárias de restabelecimento de formas elementares de civilização, reatualizando estruturas de totem e tabu (Freud, 2012), buscando conter a violência por proibições e identificação com figuras de autoridade, ainda que recorrendo à própria violência como instrumento de ordem. A afirmação de Rick Grimes de que “nós somos os mortos-vivos”, na quinta temporada (episódio 10, “Eles”), explicita o retorno do recalco: a agressividade projetada no zumbi passa a ser reconhecida como pertencente ao próprio sujeito, evidenciando que a barbárie não é externa à cultura, mas seu próprio fundamento reprimido.

Em Totem e Tabu, Freud (2012) investiga a gênese da cultura a partir do recalque dos impulsos primitivos; em *The Walking Dead*, opera-se o deslocamento ao projetar ficcionalmente o destino da civilização em colapso. Se, em Considerações sobre a Guerra e a Morte, Freud (2020) demonstra que a guerra desestabiliza as ilusões da cultura, revelando a fragilidade das aquisições morais e a persistência de tendências destrutivas recalçadas, e, em Por que a Guerra? (2010), sustenta que os conflitos de interesse são resolvidos pelo uso da violência, apontando para a permanência estrutural da agressividade, na série dramatiza o momento em que esses mecanismos de contenção deixam de operar. A experiência social atual é marcada pelo desamparo e pela crise das formas tradicionais de organização do sujeito, evidenciando o enfraquecimento das mediações que sustentam o laço social (Freud, 2012; Safatle, 2016). Em *The Walking Dead*, a dissolução das estruturas sociais expõe os sujeitos à reorganização do convívio por relações de força e dominação, “a seu modo, essa formulação pode ser compreendida como uma resposta ao desamparo advindo da radicalização contemporânea da dissolução dos horizontes estáveis de determinação de identidades e da aceleração da ruptura com modos tradicionais de vida” (Safatle, 2016, p. 106).

Observa-se a irrupção mais direta da pulsão de morte em futuro distópico. Para Freud (2020), em O Mal-Estar na Civilização, a inclinação à agressão é disposição instintiva fundamental: “Por trás de tudo isso, o que há de realidade negada de bom grado é que o ser humano não tem uma natureza pacata, ávida de amor, e que no máximo até consegue defender-se quando atacado, mas que, ao contrário, a ele é dado o direito de também incluir entre as suas habilidades pulsionais uma

poderosa parcela de inclinação para a agressão” (Freud, 1930/2020, p. 295). O “narcisismo das pequenas diferenças”, também desenvolvido por Freud (2020), aponta que comunidades semelhantes acentuam diferenças mínimas para justificar hostilidade e reforçar coesão, sendo a agressividade “uma satisfação conveniente e relativamente inofensiva da tendência à agressão, através da qual é facilitada a coesão dos membros da comunidade” (Freud, 2020, p. 298). Em *The Walking Dead*, indivíduos em condições semelhantes constroem o outro como inimigo mesmo diante da ameaça comum do zumbi, corroborando que a agressividade não depende de diferenças substanciais.

Essa problemática ressoa em Joel Birman (2001), que aponta a intensificação do mal-estar na atualidade pela fragilização das instâncias simbólicas. Configura-se a tese de que a pós-modernidade é decorrência da falência dos projetos sociais de superação do mal-estar. “A fragmentação da subjetividade constitui [...] o aspecto fundamental do mal-estar na atualidade” (Birman, 2001, p. 186), formulação articulável à pulsão de morte e à persistência da tendência à repetição e destruição (Freud, 2010). Se a civilização contém essas forças, sua fragilização implica emergência destrutiva com menor mediação. Em *The Walking Dead*, a dissolução dos referenciais normativos expõe os sujeitos à repetição de ciclos de violência, evidenciando a atuação insistente da pulsão de morte no interior do laço social.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise evidenciou que a reconfiguração da figura do zumbi em *The Walking Dead* vai além de uma transformação estética, configurando-se como deslocamento na representação da violência, do mal-estar e das relações sociais. Diferentemente das produções clássicas, em que o morto-vivo estava submetido a forças externas, a narrativa contemporânea inscreve o horror nas próprias relações humanas, apontando a fragilidade dos laços sociais e a emergência da violência entre os sujeitos como principal ameaça. Esse movimento permite articular a série às formulações de Freud sobre o mal-estar na cultura e a agressividade como dimensão constitutiva do laço social, de modo que o cenário apocalíptico não inaugura a barbárie, mas explicita a falência das mediações simbólicas e a continuidade entre civilização e tendências destrutivas. Assim, a figura do zumbi atua como operador crítico dos limites da cultura e da instabilidade dos vínculos sociais, reafirmando a ficção como espaço fundamental para a elaboração simbólica do mal-estar, da violência e da condição humana.

REFERÊNCIAS

- BIRMAN, Joel. **Mal-estar na atualidade**: a psicanálise e as novas formas de subjetivação. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.
- FREUD, Sigmund. Considerações sobre a guerra e a morte. In: FREUD, Sigmund. **Cultura, sociedade, religião**: O mal-estar na cultura e outros escritos. Belo Horizonte: Autêntica, 2020.
- FREUD, Sigmund. **O mal-estar na cultura e outros escritos**: cultura, sociedade, religião. Belo Horizonte: Autêntica, 2020.
- FREUD, Sigmund. Totem e tabu (1913). In: FREUD, Sigmund. **Obras completas**, vol. 11. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.
- FUKS, Betty. **Freud & a cultura**. 3. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2003.
- KIRKMAN, Robert; MOORE, Tony. **The Walking Dead**: dias passados. São Paulo: Devir, 2008